

PHILOLOGICAL SCIENCES

ORIGINE DU NOM BOUKHARA

Adilov Sh.

*PhD (Histoire) Chercheur principal
Centre National d'Archéologie
Académie des Sciences de la République d'Ouzbékistan
Tachkent*

ORCID: 0000-0001-7431-246X

Djuraeva L.

*Étudiante master de 1^{er} année de
l'Université Nationale d'Ouzbékistan*

ORIGIN OF THE BOUKHARA

Adilov Sh.

*PhD (History) Senior Researcher
National Center for Archaeology
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Tashkent*

ORCID: 0000-0001-7431-246X

Djuraeva L.

*1st year master student of
the National University of Uzbekistan*

ANNOTATION

Cette publication est consacrée à l'étymologie et à l'histoire de l'origine du nom Boukhara. Ce nom vient du terme 76anskrit *vihara*, qui signifie «temple bouddhiste». Mais en même temps, il ne remonte pas directement, mais à travers la transcription turque de ce terme, qui a la forme «Boukhara». Ce toponyme lui-même est né en relation avec l'ancienne ville de Ramitan, comme son deuxième nom. Cette ville, au centre même de l'oasis de Boukhara, était l'une des premières 76anskrit médiévales du Sogd occidental, et il y avait en fait un temple bouddhiste à l'intérieur. Par la suite, ce deuxième nom de la capitale a été associé à la 76anskr – le Sogd occidental – et là, elle a également 76anskrit à être 76anskrit comme Boukhara. Alors qu'une autre ville, qui est maintenant connue sous ce nom, a été 76anskrit comme Numijkat. Après que Ramitan ait perdu son statut de capitale et que Numijkat soit finalement devenu le centre politique du Sogd occidental, le nom «Boukhara» a 76anskrit à lui être associé. Au fil du temps, le nom Numijkat a été oublié et le nom Boukhara, qui a été attribué à cette ville, a été 76anskrit pour toujours.

ABSTRACT

This publication is devoted to the etymology and history of the origin of the name Bukhara. This name comes from the Sanskrit term *vihara*, meaning "Buddhist temple". But at the same time, it does not go back directly, but through the Turkic transcription of this term, which has the form "Bukhara". This toponym itself arose in relation to the ancient city of Ramitan, as its second name. This city, in the very center of the Bukhara oasis, was one of the early medieval capitals of Western Sogd, and there actually was a Buddhist temple in it. Subsequently, this second name of the capital became associated with the region - Western Sogd - and there it also began to be designated as Bukhara. While another city, which is now known by this name, was designated as Numijkat. After Ramitan lost its capital status, and Numijkat finally became the political center of Western Sogd, now the name "Bukhara" began to be associated with it. Over time, the name Numijkat was forgotten, and the name Bukhara, which was assigned to this city, was preserved forever.

Mots-clés: étymologie, origine, 76anskrit, toponyme, designation.

Keywords: etymology, origin, Sanskrit, toponym, designation.

Boukhara occupe une place particulièrement honorable parmi les villes mondialement connues de l'Orient musulman. Un reflet de ce statut est l'épithète publique «Sharif» (traduite de l'arabe par «Sacré»), qui est souvent combinée avec le nom officiel de la ville (Boukhara-i Sharif) à la fois dans les sources écrites médiévales et dans la langue vernaculaire moderne. Il est tout à fait naturel que le passé d'un site aussi célèbre et vénéré du patrimoine culturel mondial ait toujours

attiré l'attention des spécialistes et du grand public [1. 125 p.]. Y compris le nom mystérieux de la ville.

Pendant de nombreux siècles, Boukhara fut non seulement un centre culturel, mais aussi commercial et politique des plus grands États qui existaient au Moyen-Orient, en particulier la capitale des États des Samanides (IX-X siècles), des Sheybanides (XVI- XVII siècles), Ashtarkhanides (XVII-XVIII siècles), Mangytes (XVIII siècle - 1920). L'histoire de la ville de

ces périodes est bien étudiée grâce aux sources écrites. Dans une moindre mesure, cela concerne l'histoire et la culture antique et médiévale de la ville. Entre-temps, l'émergence non seulement du toponyme « Boukhara », mais aussi d'autres noms de cette ville, dont le grand public n'a aucune idée, remonte à cette époque.

La principale source écrite sur l'histoire ancienne et médiévale de Boukhara est un livre intitulé «Tarikh-i Boukhara» («Histoire de Boukhara»), écrit par l'historien Muhammad al-Narshakhi, originaire du village de Narshakh (près de la banlieue ouest de la ville de Vabkent, dans la région de Boukhara). Muhammad an-Narshahi lui-même vécut dans la première moitié du Xe siècle et écrivit ce livre en arabe. Au début du XIIIe siècle, l'historien Ahmad al-Quwabi traduisit ce livre en farsi (persan) et édita le texte. En outre, il l'a complété par des informations historiques des XIe-XIIe siècles, ainsi que des encarts (extraits) du traité non conservé «Khazain-ul-Ulum» («Trésor de la connaissance») de l'historien an-Nishaburi (IXe siècle). Dans la seconde moitié du XIIe siècle, l'historien de Boukhara Muhammad ibn Zufar ibn Umar a de nouveau édité le texte persan de la source et l'a également complété par des informations tirées de l'histoire de Boukhara de son époque. Les éditeurs suivants ont également ajouté au texte. En fin de compte, la version persane du livre qui a survécu jusqu'à nos jours est une compilation d'informations provenant de plusieurs historiens des IXe-XIIIe siècles, de sorte que la paternité d'al-Narshahi lui-même est conditionnelle dans une certaine mesure [2. 45 p.].

A en juger par cette et autres sources écrites, la ville avait d'autres noms. Ainsi, Muhammad ibn Zufar ibn Umar rapporte que la ville s'appelait à l'origine Numijkat. De plus, il rapporte d'autres noms de la ville : Madinat at-Tujjar (traduit de l'arabe - Ville des marchands) et Madinat as-Sufriya (traduit de l'arabe - Ville du cuivre), Bumiskat. [3. p.21]. Un autre historien du XIIe siècle mentionne un nom tel que Bunjikat [4. P. 214], qui peut être comparé à Bumiskat -au nom mentionné ci-dessus.

Selon le géographe arabe al-Muqaddasi, à son époque (c'est-à-dire à la fin du Xe siècle), le nom « Boukhara » était principalement utilisé en relation avec la région (district) dans son ensemble, tandis que la ville elle-même s'appelait Numushkat [5. p.240-242,249,250]. Le géographe al-Istakhri (début du Xe siècle) parle dans le même sens, rapportant un autre nom pour la ville – Numijkat [BGA, p.306]. Cependant, le nom Boukhara existait bien avant ces géographes, puisque c'est ainsi que l'appellent an-Nishaburi et an-Narshakhi [6. p. 6,12,20]. En outre, on peut affirmer sans équivoque que la ville portait le nom officiel correspondant dès la seconde moitié du VIIIe siècle, puisqu'il est inscrit sur les premières pièces de monnaie musulmanes locales (en arabe et en écriture).

Ainsi, la ville s'appelait initialement Numijkat. Ce nom est probablement apparu en même temps que le bourg sur le site de Boukhara. Selon les données archéologiques, ce bourg est apparu vers le milieu du 1er millénaire avant JC. On estime officiellement que la ville de Boukhara a 2 500 ans, même si cette date est en réalité très arbitraire et a été célébrée au niveau de l'État

en 1998. Le nom Numidkat est d'origine sogdienne et signifie «Nouvelle colonie fortifiée» (Nav-mij-kath).

Les Sogdiens sont l'un des ancêtres des Tadjiks modernes et en partie des Ouzbeks qui vivaient dans la vallée de la rivière Zarafshan. La région historique de Boukhara - le cours inférieur de la rivière Zarafshan - est également appelée Sogd occidental dans la littérature scientifique. La langue sogdienne appartient au groupe des langues iraniennes orientales. Vers les VIe-VIIe siècles, la formation de la langue farsi-dari (nouveau persan ou persan-tadjik) a commencé sur le territoire de Sogd occidental, ce qui a très probablement été facilité par les émigrants iraniens s'installant dans la région de Boukhara. Contrairement au sogdien, le farsi-dari appartient au groupe des langues iraniennes occidentales. Même avant la conquête arabe (au début du VIIIe siècle), les deux langues - le sogdien et le farsi-dari - coexistaient sur le territoire de la région de Boukhara, et par la suite le farsi-dari remplaça complètement la langue sogdienne. Actuellement, le sogdien est une langue « morte », à l'exception des habitants de la vallée de la rivière Yagnob au Tadjikistan qui en sont les locuteurs. La langue yagnobi remonte directement au sogdien. Dans l'ancienne chronique chinoise «Han Shu», qui raconte les événements de la période Han primitive (206 avant JC - 23 après JC), une version adaptée (sinisée) du nom Numidkat est véhiculée par le hiéroglyphe «Gi (Ji)». Il a été rapporté que c'était l'un des cinq petits domaines soumis à l'Empire Kangyu. Dans les chroniques ultérieures des dynasties chinoises Wei du Nord (386-534) et Tang (618-907), des versions adaptées de ce nom sont plus reconnaissables et plus proches du nom original: Nyumi et Neumi, respectivement [7. p. 200,311].

Le nom « Boukhara », qui faisait également référence à cette entité administrative du Sogd occidental, est apparu bien plus tard. Et puisque Numijkat était le centre administratif de la région, le toponyme « Boukhara » est devenu le deuxième nom (associé) de la ville. Pendant un certain temps, les deux noms ont coexisté jusqu'à ce que le nom d'origine ne soit plus utilisé comme désignation officielle. Cela s'est produit vers la fin du XIe siècle. Quoi qu'il en soit, à l'époque de Muhammad ibn Zufar ibn Umar, le nom «Numijkat» n'était plus d'usage courant. Néanmoins, l'ancien nom est resté dans la mémoire populaire pendant de nombreux siècles. Même au début du XIXe siècle, les habitants de Boukhara appelaient Ark (la citadelle de la ville) Numijkent, comme le rapporte le diplomate russe E.K. Meyendorf, qui a participé à la mission russe à Boukhara en 1820-1821 [8. p. 92.].

Quant au nom Bumiskat (Bunjikat, Bumidjkat, Bamijkat, Bumkat, etc.) (dans les travaux des géographes des X-XIII siècles), ils font alors en réalité référence à une ville (village) antique complètement différente. Selon le géographe Yakut-al-Hamawi (XIIIe siècle), ce point était situé à quatre fars (24-28 km) sur la route de Boukhara à Samarkand et à une distance d'un demi-fars (3-4 km) de cette route. Ce site antique correspond à un habitat situé à la périphérie du village moderne de Kumushkent, à l'est de la ville de Vabkent.

Il existe différents points de vue concernant l'étymologie du nom « Boukhara », mais l'opinion la plus

répandue est que le nom vient du mot sanskrit (ancien indien) *vihara* («temple bouddhiste », «monastère»). Ce point de vue s'appuie sur les informations d'al-Juwayni, selon lesquelles le mot « Boukhar », qui sous-tend le nom, dans la langue des Mukhs (non-musulmans non musulmans) signifiait «collection de science». C'est aussi ainsi que leurs temples étaient désignés dans la langue des idolâtres ouïghours et chinois. Le philologue médiéval Mahmud Kashgari (XIe siècle) a également noté que la ville de Boukhara était nommée exactement ainsi, et pas autrement, à cause du temple des idolâtres qui s'y trouvait.

Cependant, de nombreux chercheurs ont pointé quelques « incohérences » dans cette version. En particulier, dans les sources écrites sogdiennes, y compris sur les monnaies de Sogd VII occidental, le nom «Boukhara» est véhiculé sous la forme *pwh'r* (pukhar), tandis que pour désigner le temple bouddhiste vihara, le mot *barh'r* (barkhar) est utilisé dans la langue sogdienne. En farsi-dari, un temple bouddhiste était désigné comme Farhar (farkhar) ou behar (bekhar). Dans le même temps, il convient de noter que le mot «Boukhar», qui sous-tend le nom de la ville et de la région, pourrait bien n'être pas un sogdien-persan, mais une traduction turque du terme «vihara».

Le toponyme « Boukhara » ne se trouve pas dans les sources écrites avant le VIIe siècle. Dans les sources écrites chinoises, ce nom a été noté pour la première fois par le moine pèlerin Xuan Zan lors de son voyage en Inde au début des années 630, et cette route traversait la «Terre occidentale» (le territoire de l'Asie centrale). Dans ses notes de voyage, il désignait ce nom comme *Pou-ho* (Boukho). Ainsi, ce toponyme est apparu quelque part au tournant des VIe-VIIe siècles, et son apparition est directement liée aux temps d'hégémonie turque sur le territoire de l'Asie centrale.

En 551, le noyau d'un État puissant, le premier Kaganate turc, fut formé sur le territoire de l'Altaï et de la Mongolie. Dans la seconde moitié du VIe siècle, le territoire du Kaganate s'étend jusqu'à la mer Noire, notamment au détriment des terres de l'aréole de l'Asie centrale. Dans le même temps, la frontière se forme avec un autre puissant empire de l'Est- l'Iran sassanide. Il longeait le lit de la rivière Amou-Daria. L'une des régions frontalières était la possession (gouvernorat) de Boukhara, sous le contrôle de dirigeants suprêmes issus de l'aristocratie turque.

Les anciens Turcs avaient leurs propres idées religieuses, mais certains de leurs princes se sont convertis au bouddhisme sous l'influence des missionnaires chinois ainsi que de leurs épouses, issues de la maison des empereurs chinois - de telles alliances étaient à la mode à cette époque. Pour cette raison, le bouddhisme a acquis une certaine popularité sur le territoire du Sogd occidental. À la fin du VIe et au milieu du VIIe siècle, le centre politique de cette région était situé sur le site de l'ancienne ville de Ramitan ; ici se trouvait la résidence du gouverneur du district. Dans les sources écrites chinoises de la dynastie Tang, la ville Ramitan est désignée sous le nom d'Alanmi, tandis que le domaine lui-même est appelé Boukho.

L'ancienne Ramitan correspond à la colonie Kurgan-Ramitan située près de la périphérie ouest de la

ville moderne de Ramitan, au centre même de l'oasis de Boukhara. Le nom Ramitan lui-même est étymologisé à partir d'une combinaison de deux anciens termes iraniens : «Rah» - «route» et «méthan» - «maison», «habitat». Ce nom est dû au fait que cette ville ancienne, dont le nom signifiait « Maison sur la route », est née sur la route la plus importante, qui était un embranchement de la Grande Route de la Soie. Cette branche, qui reliait les pays de l'Ouest et de l'Est, en contournant le territoire de l'Iran sassanide, est appelée dans la littérature scientifique la «Route de la soie du Caucase». L'émergence de cette voie était due au fait que l'empire turc était dans un état de conflit constant avec l'Iran.

Après que la ville de Ramitan soit devenue le centre politique du Sogd occidental, la ville de Numijkat a connu un déclin pendant un certain temps. Sa citadelle est restée longtemps en ruines, comme le rapporte an-Narshakhi, et ce n'est qu'au tournant des années 60-70 du 7ème siècle que Numijkat a retrouvé son statut de capitale.

Cependant, Ramitan avait également un deuxième nom, beaucoup plus célèbre: Boukhara. An-Nishaburi a un message selon lequel un dirigeant de Boukhara épousa une princesse de Chine et que sa fiancée amena ses idoles avec elle à Boukhara, qui furent placées à Ramitan. Par conséquent, autrefois, la résidence du souverain du domaine de Boukhara était à Ramitan, et il y avait déjà un temple bouddhiste (Boukhar) ici. Et c'est à ce temple bouddhiste que Ramitan doit son deuxième nom – Boukhara.

Selon an-Nishaburi, dans les temps anciens, c'était Ramitan qu'on appelait Boukhara. Al-Muqaddasi parle dans le même esprit : « Aryamisan (Ramitan) est l'ancienne (originale) Boukhara, un grand village entouré d'un désert». Et comme dans le passé, comme aujourd'hui, le nom d'une capitale était souvent identifié avec l'ensemble du pays ou de l'État, cette possession de la Sogd occidentale a finalement commencé à s'appeler Boukhar (plus tard Boukhara). La question peut se poser: pourquoi cette propriété n'a pas été nommée Ramitan. En tout cas, bien qu'il s'agisse d'un nom secondaire, signifiant « temple » et associé au concept de sacré, du point de vue de la psychologie sociale, il était bien plus respectable que simplement «Maison sur la route».

Lors des campagnes arabes contre Boukhara - dans les années 70 du VIIe siècle - au début du VIIIe siècle, le centre politique du district était déjà la ville de Numijkat, tandis que Ramitan non seulement perdait son statut de capitale, mais devenait simplement un grand village. . Désormais, ce n'était plus Ramitan, mais Numijkat qui était associé à la possession de Boukhara. Ainsi, peu à peu, ce toponyme s'est collé à la capitale, c'est-à-dire à Numijkat. De plus, selon al-Istakhri, au début du Xe siècle, dans la partie nord-est de la vieille ville de Numijkat, il y avait un quartier et une rue appelés «Navbekhar» [BGA, 1967, p.308,309.]. Ce nom, qui signifie littéralement «Nouveau temple bouddhiste» en farsi, témoigne de l'existence d'un temple bouddhiste dans cette ville, ainsi qu'à Ramitan. Ainsi, Numijkat avait toutes les raisons pour le toponyme «Boukhara», non seulement en termes d'association avec la propriété (district), mais aussi en

raison de la présence d'un édifice religieux correspondant. Au fil du temps, l'ancien nom Numijkat a commencé à être oublié et le toponyme Boukhara est resté fermement ancré sur cette grande ville.

Actuellement, le temple bouddhiste médiéval de Navbehar est caché sous des couches culturelles ultérieures et un cadre urbain moderne. Mais sur le territoire de la colonie de Kourgan-Ramitan, on pouvait trouver le temple bouddhiste original qui a donné son nom à Boukhara.

References

1. Alexandrova K.B. Chemin et texte (pèlerins chinois en Inde). M., 2008. (Chemin et texte (pèlerins chinois en Inde))
2. Baevski S.I. Noms géographiques dans les premiers dictionnaires explicatifs persans (XI-XVI siècles). Pays et peuples de l'Est. M., 1980, numéro. 22., Livre 2. (Noms géographiques dans les anciens dictionnaires explicatifs persans (XI-XVI siècles). Pays et Peuples de l'Est.)
3. Bartold V.V. Histoire de la vie culturelle du Turkestan. M. 1963 T.2. Partie 1. (Histoire de la vie culturelle du Turkestan.)
4. Belenitski A.M. À propos des cultes pré-musulmans d'Asie centrale. Brèves communications de l'Institut d'histoire de la culture matérielle. L., 1964. Numéro. 28. (À propos des cultes pré-musulmans d'Asie centrale. Brèves communications de l'Institut d'histoire de la culture matérielle)
5. Bichurin N.Ya. (Iakinf) Collecte d'informations sur les peuples qui vivaient en Asie centrale dans l'Antiquité. M.-L., 1950. T.2. (Une collection d'informations sur les peuples qui vivaient en Asie centrale dans l'Antiquité.)
6. Budagov L.S. Un dictionnaire comparatif des dialectes turcs-tatars, comprenant les mots arabes et persans les plus courants et leur traduction en russe. SPB., 1869, T.1. (Dictionnaire comparatif des dialectes turco-tatars, comprenant les mots arabes et persans les plus courants et leur traduction en russe)
7. Kamalidinov Sh.S. « Kitab al-Ansab » d'Abu Sadi Abdarkarim ibn Muhammad al-Samani - comme source sur l'histoire et l'histoire culturelle de l'Asie centrale. Tachkent, 1963. (« Kitab al-Ansab » d'Abu Sadi Abdarkarim ibn Muhammad al-Samani - comme source sur l'histoire et l'histoire culturelle de l'Asie centrale.)
8. Kamoliddin Sh.S. Toponymie turque ancienne de l'Asie centrale. Tachkent, 2006
9. Lurie P.B. Analyse historique et linguistique de la toponymie sogdienne. Mémoire pour le diplôme de candidat en sciences philologiques. Saint-Petersbourg, 2004.